

SORDERA SUBITA EN PACIENTE JOVEN: IDIOPATICA O LA PUNTA DEL ICEBERG?

S. Ramos Junquera E. Garrido Castro J. Redondo Ballesteros L. Huergo Pita M. Menendez Arguelles N. Barriuso Oria

Hospital Universitario de Cabuenes Otorrinolaringología / Neurología

ORCID: 0009-0008-2115-3352

CASO CLINICO

Varon de 29 años que consulta por sensación de taponamiento otico derecho de 15 días de evolución tras cuadro catarral reciente, tratado inicialmente como otitis media serosa sin mejoría. Posteriormente desarrolla hipoacusia súbita y acúfenos ocasionales, sin clínica vertiginosa ni síntomas neurológicos asociados, siendo derivado a Otorrinolaringología.

La otoscopia fue normal. La audiometría tonal mostro hipoacusia neurosensorial en oído derecho (62 dB), con oído izquierdo conservado y timpanometría normal. La resonancia magnética craneal evidencio lesiones hiperintensas en sustancia blanca supratentorial sugestivas de enfermedad desmielinizante sin signos de actividad. La analítica sanguínea, incluyendo serologías y estudio autoinmune, fue normal.

Se inicio tratamiento con corticoides a dosis altas, que preciso ajuste por mala tolerancia, asociandose nimodipino con leve mejoría auditiva. En el momento de la comunicación, el paciente se encontraba en tratamiento con corticoides intratímpanicos y pendiente de estudio neurológico completo, incluyendo potenciales evocados.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La afectación de la vía auditiva como forma de presentación de esclerosis múltiple es poco frecuente (4-6%), generalmente por compromiso de vías auditivas centrales. Este caso resalta la importancia de un abordaje diagnóstico amplio y multidisciplinar en la sordera súbita, especialmente en pacientes jóvenes, ya que permite la detección precoz de patologías subyacentes y la instauración de un tratamiento adecuado para mejorar el pronóstico funcional y la calidad de vida.